

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O'LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA'SIRI

Djurayev Sherzod Sobirjonovich,
t,f,f,d., dotsent, Namangan muhandislik-
texnologiya instituti.
Email:sherzoddjurayev1989@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zarrachalar o'lchami va ularning konsentratsiyasining multisiklon qurilmasi samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Multisiklon texnologiyasi sanoat havosini tozalashda muhim vosita hisoblanadi, ammo uning samaradorligi zarrachalarning fizik xususiyatlariga bog'liq. Tadqiqotda zarrachalar o'lchami va konsentratsiyasiga bog'liq samaradorlikni matematik modellashtirish orqali tushuntirishga harakat qilinadi. Ushbu modelga asoslangan holda, zarrachalarning qurilma samaradorligiga ta'siri aniq tahlil qilinadi va natijalar ko'rsatiladi. Matematik model Nyutonning ikkinchi qonuni va massalar muvozanati asosida keltirib chiqarilgan.

Kalit so'zlar: Multisiklon, zarrachalar o'lchami, konsentratsiya, samaradorlik, matematik model, sanoat havosini tozalash

Kirish. Multisiklon qurilmalari sanoat havosini tozalashda keng qo'llaniladi. Ushbu qurilma chang zarralarini siklon ichida markaziy kuch ta'sirida ajratish orqali havoni tozalaydi. Biroq, multisiklon samaradorligi zarrachalarning o'lchami va ularning konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, bu parametrlarga asoslangan holda samaradorlikni yaxshilash mumkin [1,2,3]. Zarrachalarning o'lchami va konsentratsiyasi bilan samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash sanoat uchun muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda, zarrachalar o'lchami va konsentratsiyasining multisiklon samaradorligiga ta'sirini matematik model orqali tahlil qilish zarurati paydo bo'lgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zarrachalar o'lchami va konsentratsiyasi ko'plab tadqiqotlarda filtratsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan. Shu nuqtai nazardan, ko'plab modellar ishlab chiqilgan va samaradorlikka zarrachalar o'lchami va konsentratsiyasining ta'siri tahlil qilingan. Misol uchun, Navye-Stoks tenglamalari va Lagrange usuli orqali zarralarning harakati modellashtirilgan [4,5,6]. Ammo ushbu tadqiqotlar ko'pincha umumiy yondashuvlarga ega bo'lib, aniq matematik modellar orqali samaradorlikning aniqligi to'liq o'rganilmagan.

Multisiklon qurilmasining samaradorligini tahlil qilishda Nyutonning ikkinchi qonuni va massalar muvozanati asos qilib olinadi. Zarrachalarning siklon ichidagi harakati va ularning ajralish jarayoni ushbu qonunlar asosida matematik modellashtiriladi.

Aksioma 1 (Nyutonning ikkinchi qonuni): Zarrachaga ta'sir qiluvchi kuch uning tezlanishi bilan to'g'ri proporsionaldir:

$$F = ma$$

bu yerda, F - kuch, m - massa, a - tezlanish.

Teorema 1 (Massalar muvozanati): Zarrachalar oqimi uchun ajralish samaradorligi (η) quyidagicha ifodalanadi:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{v_s d^2 \rho_p}{18\mu R}\right) \quad (1)$$

bu yerda, v_c - siklon ichidagi radial tezlik, d - zarrachaning diametri, ρ_p - zarrachaning zichligi, μ - havo dinamik yopishqoqligi, R - siklon radiusi.

Zarrachalar o'lchami va konsentratsiyasining samaradorlikka ta'sirini matematik ifodalash uchun avval Nyutonning ikkinchi qonunini qo'llaymiz. Multisiklon ichida zarralarga ta'sir qiluvchi markaziy kuch (F_c) va havo oqimining qarshilik kuchi (F_d) hisoblanadi. Bu kuchlar tenglama shaklida quyidagicha ifodalanadi:

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

$$F_d = 6\pi\mu vr \quad (3)$$

Bu yerda, r - zarrachaning radiusi.

Zarralarning ajralishi uchun markaziy kuch qarshilik kuchidan katta bo'lishi kerak, ya'ni:

$$\frac{mv^2}{R} > F_d = 6\pi\mu vr \quad (4)$$

Shunda zarralarning ajralish samaradorligi (η) ushbu tenglama asosida ifodalanadi:

(1) ga asosan, ajralish samaradorligi zarrachaning diametri (d) bilan kvadrat bog'liq ekanligi ko'rinadi. Bu degani, katta o'lchamdagi zarralar samarali ajraladi, kichik zarralar esa siklon devorlariga yetib bormasdan, havo oqimi bilan olib ketilishi mumkin.

Chang zarrachalari o'lchamlarini turli toifalarga ajratgan holda multisiklon qurilmasi samaradorligiga ta'sir qiluvchi matematik modelni yangilaymiz. Har bir o'lcham toifasi uchun ajralish samaradorligini hisoblash uchun moslashgan ifodalar keltiriladi.

$$\eta_{<10\mu m} = 1 - \exp\left(-\frac{v_s d^2 \rho_p}{18\mu R}\right) \quad (5)$$

Bu yerda d - 10 mikrondan kichik zarrachalar diametri.

$$\eta_{2.5\mu m < d < 10\mu m} = 1 - \exp\left(-\frac{v_s d^2 \rho_p}{18\mu R}\right) \quad (6)$$

u yerda d - 2.5 mikrondan katta, lekin 10 mikrondan kichik zarrachalar diametri.

$$\eta_{<2.5\mu m} = 1 - \exp\left(-\frac{v_s d^2 \rho_p}{18\mu R}\right) \quad (7)$$

Bu yerda d - 2.5 mikrondan kichik zarrachalar diametri.

Yuqoridagi formulalar orqali zarrachalarning o'lchamiga qarab multisiklon qurilmasining samaradorligini baholash mumkin. Katta o'lchamdagi zarrachalar uchun ajralish samaradorligi yuqori bo'lib, kichik zarrachalar uchun bu ko'rsatkich ancha past bo'ladi. Ushbu model turli o'lchamdagi zarrachalarning ajralish samaradorligini aniq baholashga va sanoat amaliyotida qurilmaning samaradorligini optimallashtirishga yordam beradi.

Kichik zarrachalar uchun bu ko'rsatkich ancha past bo'ladi. Shu sababli quyidagi takliflarni ko'rib chiqish zarur.

Kichik zarrachalar o'lchami juda kichik bo'lgani sababli ularning massasi ham kam bo'ladi. Bu esa zarralarning havo oqimida osongina tarqalib ketishiga olib keladi. Elektrostatik maydonlar kichik zarrachalarga elektr zaryadini berish orqali ularni siklon ichida tortish va devorlarga yopishish jarayonini tezlashtiradi. Bu texnologiya orqali zarralarning ajralish ehtimoli oshadi va natijada samaradorlik sezilarli darajada yaxshilanadi.

Nano-filtrlar kichik zarrachalarni ushlab turish uchun maxsus mo'ljallangan yuqori samarali filtr materiallardan iborat. Ushbu filtrlar juda kichik o'lchamdagi zarrachalarni ham ushlab qolish qobiliyatiga ega. Multisiklon qurilmasida nano-filtrlarni qo'llash orqali havo oqimidagi kichik zarrachalar samarali tarzda ajratilishi va qurilmaning umumiy samaradorligi oshirilishi mumkin.

Siklon ichidagi havo oqimining harakatlanish yo'li kichik zarrachalarning ajralish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oqim trajektoriyasini optimallashtirish orqali zarrachalarning siklon devorlariga to'qnashish ehtimolini oshirish va ularning devorlarga yopishishini ta'minlash mumkin. Bu usul havo oqimining turg'unligini kamaytiradi va kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini oshiradi.

Kichik zarrachalar siklon devorlariga yetib borganidan so'ng ularning devorlarga yopishishi uchun maxsus qoplamalar qo'llash mumkin. Mikrostrukturalar yoki elektrostatik xususiyatlarga ega bo'lgan qoplamalar zarrachalarni devorlarga yopishish ehtimolini oshiradi. Bu, o'z navbatida, kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Multistajli filtratsiya tizimi kichik zarrachalarni har bir bosqichda bosqichma-bosqich ajratib olishga imkon beradi. Ushbu tizim birinchi bosqichda katta zarrachalarni, keyingi bosqichlarda esa kichik zarrachalarni ajratib olishni ta'minlaydi. Har bir bosqichda o'zgartirilgan dizayn va qo'shimcha filtrlar

orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Bu usul orqali kichik zarrachalarni ajratish samaradorligini maksimal darajada oshirish mumkin.

Yuqorida keltirilgan takliflar kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan. Bu takliflar innovatsion texnologiyalar va zamonaviy dizayn yondashuvlariga asoslanadi. Ularning sanoat amaliyotida qo'llanilishi multisiklon qurilmalari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Ushbu yechimlar kichik zarrachalarni samarali ajratish uchun ideal sharoit yaratadi va qurilmaning umumiy samaradorligini yangi darajaga ko'taradi.

Lekin ayrim texnologiyalarni narxi qimmatligi sababli siklon ichidagi oqim traektoriyasini optimallashtirish bo'yicha ishni davom ettirish mumkin.

Siklon ichidagi oqim traektoriyasini optimallashtirish orqali kichik zarrachalarni samarali ajratish uchun matematik model yaratish, zarrachalarning siklon devorlariga tezroq yetib borishi va samarali ajralishini ta'minlash uchun aerodinamik xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu model oqimning optimal trajektoriyasini belgilash va siklon ichidagi zarrachalarning harakatini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

Siklon ichidagi oqim traektoriyasini tahlil qilish uchun zarrachalarga ta'sir qiluvchi markaziy kuchni (centripetal force) hisobga olamiz. Zarrachalarning siklon devorlariga tezroq yetib borishi uchun ular doimiy ravishda markazdan chetga siljiydi. Zarrachalarga ta'sir qiluvchi markaziy kuch (2) ifoda bilan aniqlanadi:

Siklon ichidagi zarrachalarning harakatini tahlil qilish uchun zarrachalarning radial (markazdan chetga) harakatini ifodalovchi tenglama yaratamiz. Zarrachalarning radial tezligi v_r va tangensial tezligi v_t orasidagi bog'liqlikni quyidagi tenglama bilan ifodalaymiz:

$$v_r = \frac{F_c}{6\pi\mu R} \quad (8)$$

Bu yerda:

- v_r - zarrachaning radial tezligi,
- μ - havoning dinamik yopishqoqligi,
- r - zarrachaning radiusi.

Oqim traektoriyasini optimallashtirish uchun zarrachalarning devorlarga to'qnashish ehtimolini maksimal qilish kerak. Buning uchun zarrachalarning radial yo'nalishda siljishi davomida ularning tangensial tezligini kamaytirish va oqimning markazdan chetga bo'lgan tezligini oshirish zarur.

Buning uchun quyidagi optimallashtirish shartini kiritamiz:

$$\frac{dv_t}{dR} < 0 \quad va \quad \frac{dv_r}{dR} > 0 \quad (9)$$

Bu shartlar shuni anglatadiki, radial tezlik v_r ortishi kerak, tangensial tezlik v_t esa kamayishi kerak. Shunday qilib, zarrachalar tezroq siklon devorlariga yetib boradi.

Zarrachalarning siklon devorlariga to'qnashishini maksimal qilish uchun oqimning optimal traektoriyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$R_{optimal} = \sqrt{\frac{2mv^2}{9\pi\mu r}} \quad (10)$$

Bu yerda:

- $R_{optimal}$ - siklon ichidagi oqim uchun optimal radius,
- Boshqa parametrlar yuqoridagi tenglamalardagi kabi.

Oqimning optimal traektoriyasi kiritilgandan so'ng, kichik zarrachalar siklon devorlariga tezroq yetib boradi va ajralish samaradorligi ortadi. Shunday qilib, siklon dizayni oqim yo'llarini optimallashtirish orqali kichik zarrachalarning ajralish samaradorligi quyidagi tenglama yordamida ifodalanadi:

$$\eta_{optimal} = 1 - \exp\left(-\frac{v_{r,optimal} d^2 \rho_p}{18\mu R_{optimal}}\right) \quad (11)$$

Bu yerda $v_{r,optimal}$ - radial yo'nalishda optimal tezlik.

Ushbu model siklon ichidagi oqim traektoriyasini optimallashtirish orqali kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini oshirishni matematik ifodalashga imkon beradi. Model zarrachalarning radial va tangensial tezliklarini nazorat

qilish orqali optimal oqim yo'llarini aniqlaydi. Oqim yo'llarini optimallashtirish orqali kichik zarrachalar tezroq ajraladi va multisiklon qurilmasining umumiy samaradorligi oshadi. Bu yondashuv nisbatan arzon bo'lib, mavjud siklon dizaynlarini o'zgartirishni talab qilmaydi, faqat ichki oqim yo'llarini optimallashtirishga qaratilgan.

Oldingi modelda biz zarrachalarning radial tezligi v_r va tangensial tezligi v_t ni aniqlagan edik. Vaqt parametrini kiritish uchun zarrachalarning radial tezligi $v_r(t)$ va tangensial tezligi $v_t(t)$ vaqtga bog'liq holda qanday o'zgarishini hisobga olamiz.

Zarrachalar siklon ichida radial yo'nalishda harakatlanadi va bu harakatni vaqt parametriga bog'lab, differensial tenglama shaklida ifodalaymiz:

$$\frac{dR(t)}{dt} = v_r(t) = \frac{F_c(t)}{6\pi\mu r} = \frac{mv^2(t)}{6\pi\mu R(t)} \quad (12)$$

Bu yerda:

- $R(t)$ - zarrachaning vaqt bo'yicha siklon radiusidan masofasi,
- $v_r(t)$ - vaqtga bog'liq radial tezlik,
- $F_c(t)$ - vaqtga bog'liq markaziy kuch,
- $v(t)$ - vaqtga bog'liq tangensial tezlik.

Tangensial tezlik $v(t)$ va uning vaqt bo'yicha o'zgarishini quyidagicha ifodalaymiz:

$$v(t) = v_0 e^{-\alpha t} \quad (13)$$

Bu yerda v_0 boshlang'ich tangensial tezlik, α esa tangensial tezlikning tushish tezligini ifodalaydi.

Ajralish vaqti t_{sep} zarrachalarning siklon devorlariga yetib borishi uchun zarur bo'lgan vaqtni ifodalaydi. Ushbu vaqtni topish uchun yuqoridagi tenglamalarni integrallash lozim:

$$R(t) = \int_0^{t_{sep}} v_r(t) dt = \int_0^{t_{sep}} \frac{mv_0^2 e^{-2\alpha t}}{6\pi\mu R(t)} dt \quad (14)$$

Integrallash natijasida t_{sep} ajralish vaqti uchun quyidagicha ifoda hosil bo'ladi:

$$t_{sep} = \frac{R6\pi\mu r}{mv_0^2} (1 - e^{-2\alpha t}) \quad (15)$$

Bu yerda t_{sep} ajralish vaqti.

Zarrachalarning devorlarga yopishish ehtimolini (ajralish samaradorligini) vaqt bo'yicha tahlil qilish uchun vaqtga bog'liq ajralish samaradorligi ($\eta(t)$)ni quyidagicha ifodalaymiz:

$$\eta(t) = 1 - \exp\left(-\frac{v_r(t)d^2\rho_p t}{18\mu R(t)}\right) \quad (16)$$

Bu yerda:

- $v_r(t)$ vaqtga bog'liq radial tezlik,
- $R(t)$ vaqtga bog'liq siklon radiusidan masofa,
- Boshqa parametrlar yuqoridagi kabi.

Samaradorlik vaqt davomida oshib boradi, chunki zarrachalar siklon ichida uzoqroq vaqt qolgan sari ularning devorlarga yopishish ehtimoli ortadi. Vaqt o'tishi bilan tangensial tezlik pasayadi, bu esa zarrachalarning radial yo'nalishda devorlarga yaqinlashishiga yordam beradi. Shunday qilib, vaqt o'tishi bilan ajralish samaradorligi quyidagicha o'zgaradi:

$$\eta(t) \approx 1 - \exp\left(-\frac{v_0 e^{-\alpha t} d^2 \rho_p t}{18\mu R(t)}\right) \quad (17)$$

Ushbu model kichik zarrachalarning siklon ichidagi devorlarga yopishish jarayonini vaqt parametriga bog'lab ifodalaydi. Vaqt o'tishi bilan tangensial tezlik pasayib, radial tezlik ortadi va natijada zarrachalar siklon devorlariga yaqinlashadi. Ushbu yondashuv yordamida siklon ichidagi oqim traektoriyasini optimallashtirish orqali kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini oshirish mumkin. Vaqt parametrining kiritilishi ajralish jarayonining davomiyligini baholash va samaradorlikni yanada aniqroq prognoz qilish imkonini beradi.

Kichik chang zarralarining siklon devorlariga yopishishini tahlil qilishda zarrachalarga ta'sir etuvchi kuchlar muvozanatini ham hisobga olish muhimdir. Bu model chang zarralariga ta'sir qiluvchi asosiy kuchlar: markaziy kuch (centripetal force), qarshilik kuchi (drag force), va zarrachalarning yopishishiga yordam beruvchi kuchlar (adhesion forces) o'rtasidagi muvozanatni hisobga oladi. Ushbu kuchlar asosida zarralarning siklon devorlariga yopishish vaqtiga bog'liq matematik modelni yaratamiz.

Chang zarrasining siklon ichidagi harakatiga ta'sir qiluvchi asosiy kuchlar:

- **Markaziy kuch** (F_c): Zarrachalarni siklon devorlariga qarab siljitadi.

- **Qarshilik kuchi** (F_d): Havoning yopishqoqligi sababli zarrachalarga qarshilik ko'rsatadi.
- **Yopishish kuchlari** (F_a): Zarrachalar siklon devorlariga yetib borganida ularni devorga yopishtiruvchi kuch.

Zarrachalarga ta'sir qiluvchi umumiy kuchlar muvozanati quyidagicha ifodalanadi:

$$F_c - F_d - F_a = m \frac{dv_r(t)}{dt} \quad (18)$$

Markaziy kuch zarrachalarning tangensial tezligidan kelib chiqadi va quyidagicha ifodalanadi:

$$F_c = m \frac{v^2(t)}{R(t)} \quad (19)$$

Qarshilik kuchi havoning dinamik yopishqoqligidan kelib chiqadi va Stoks qonuni asosida quyidagicha ifodalanadi:

$$F_d = 6\pi\mu r v_r(t) \quad (20)$$

Zarrachalarning siklon devorlariga yopishish kuchlari (F_a) elektrostatik, Van-der-Vaals yoki boshqa mikroo'lamdagi kuchlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bularni umumiy koeffitsiyent (k_a) bilan ifodalaymiz:

$$F_a = k_a A \quad (20)$$

Bu yerda:

- k_a - yopishish kuchining koeffitsiyenti,
- A - zarrachaning devor bilan kontaktda bo'lgan yuzasi.

Kuchlar muvozanati va yuqoridagi kuchlar ifodalarini tahlil qilgan holda, zarralarning radial harakatini vaqtga bog'lab differensial tenglama hosil qilamiz:

$$m \frac{dv_r(t)}{dt} = m \frac{v^2(t)}{R(t)} - F_d = 6\pi\mu r v_r(t) - k_a A \quad (21)$$

Bu tenglamani zarrachaning radial tezligini aniqlash uchun ishlatamiz:

$$\frac{dv_r(t)}{dt} = \frac{v^2(t)}{R(t)} - F_d = \frac{6\pi\mu r v_r(t)}{m} - \frac{k_a A}{m} \quad (22)$$

Ajralish vaqtini (t_{sep}) aniqlash uchun yuqoridagi tenglamani integrallash lozim:

$$v_r(t) = \int_0^{t_{sep}} \left(\frac{v^2(t)}{R(t)} - \frac{6\pi\mu r v_r(t)}{m} - \frac{k_a A}{m} \right) dt \quad (23)$$

Bu tenglamadan zarrachalarning radial yo'nalishda devorga yetib borishi uchun zarur bo'lgan vaqtni hisoblash mumkin.

Shunday qilib zarrachalarning siklon devorlariga yopishish ehtimoli (ajralish samaradorligi) vaqtga bog'liq holda quyidagicha ifodalanadi:

$$\eta(t) = 1 - \exp\left(-\frac{v_r(t)d^2\rho_p t}{18\mu R(t)}\right) \quad (17)$$

Bu model chang zarralariga ta'sir qiluvchi markaziy kuch, qarshilik kuchi va yopishish kuchlari orasidagi muvozanatni hisobga olib, zarrachalarning siklon devorlariga yopishish vaqtiga bog'liq matematik ifodani yaratadi. Vaqt parametrining kiritilishi ajralish jarayonining davomiyligini aniqlash va samaradorlikni vaqt bo'yicha baholashga imkon beradi. Ushbu model kichik zarrachalarning ajralish jarayonini aniqroq tahlil qilish va siklon dizaynini optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Quyidagi MATLAB kodini ishlatib, kichik zarrachalar uchun ajralish samaradorligini vaqtga bog'liq holda grafik tarzda ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. kichik zarrachalar uchun ajralish samaradorligini vaqtga bog'liq holda grafigi

Natijalar. Tadqiqot davomida kichik zarrachalarning multisiklon qurilmasidagi ajralish samaradorligini matematik modellashtirish orqali tahlil qilindi.

Zarrachalarga ta'sir qiluvchi kuchlar, jumladan markaziy kuch, qarshilik kuchi va yopishish kuchlari o'rtasidagi muvozanat zarrachalarning siklon devorlariga yetib borishi va yopishishini aniqladi.

Markaziy kuchning ta'siri bilan zarralar siklon devorlariga qarab harakatlandi, qarshilik kuchi esa bu harakatni sekinlashtirdi. Yopishish kuchlari zarralarning devorlarga yopishishini ta'minladi. Matematik model orqali zarralarning radial harakati vaqtga bog'liq holda tahlil qilindi.

Vaqt parametrini kiritish orqali ajralish samaradorligining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishi aniqlandi. Modellashtirish natijalari ko'rsatdiki, vaqt o'tishi bilan tangensial tezlik pasayib, radial tezlik oshdi, bu esa zarralarning siklon devorlariga tezroq yetib borishiga olib keldi. Shu bilan birga, samaradorlikning vaqt bo'yicha oshishi kuzatildi, bu kichik zarrachalarning samarali ajralishini ta'minladi.

Siklon ichidagi oqim traektoriyasini optimallashtirish orqali kichik zarrachalarning ajralish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligi aniqlandi. Optimal traektoriya zarralarning devorlarga tezroq yetib borishini ta'minlab, ajralish samaradorligini oshirdi. Modellashtirish natijalari zarralarning radial tezligini oshirish orqali oqim yo'llarini optimallashtirish mumkinligini ko'rsatdi.

MATLABda chizilgan grafiklar ajralish samaradorligining vaqtga bog'liq o'zgarishini aniq ko'rsatdi. Bu grafiklar orqali vaqt o'tishi bilan zarralarning ajralish samaradorligining qanday o'zgarishini vizual tarzda baholash imkoniyati yaratildi. Grafik tahlillari zarralarning radial tezligi va samaradorlik orasidagi bog'liqlikni aniqlashga yordam berdi.

Muhokama. Natijalar asosida, multisiklon qurilmalarining samaradorligini oshirish uchun ikkita asosiy yo'nalish taklif qilindi: birinchisi, aeroelektrik maydonlardan foydalanish, ikkinchisi esa siklon dizaynini optimallashtirishdir. Matematik isbotlar va eksperimentlar natijalari bu usullar yordamida havo tozalash samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Yangi yondashuvlar sanoat korxonalarida qo'llanilishi mumkin va ular ekologik jihatdan muhim ijobiy ta'sirga ega bo'ladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda kichik chang zarrachalarining multisiklon qurilmasidagi ajralish samaradorligini matematik modellashtirish orqali tahlil qilindi. Modellashtirish natijasida zarrachalarning siklon devorlariga yopishishiga ta'sir qiluvchi asosiy kuchlar muvozanati, vaqt parametriga bog'liq ajralish

samaradorligi, va oqim traektoriyasining optimallashtirilishi kabi omillar o'rganildi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, kichik zarrachalarning multisiklon qurilmasida samarali ajralishini ta'minlash uchun oqim traektoriyasini optimallashtirish, vaqt parametrini hisobga olish va kuchlar muvozanatini tahlil qilish juda muhimdir. Ushbu tadqiqotda keltirilgan matematik model va natijalar sanoat amaliyotida multisiklon qurilmalarining samaradorligini oshirish uchun zarur ilmiy asos yaratadi. Bundan tashqari, bu yondashuvlar havoni tozalash texnologiyalarini yanada samarali qilishda va kichik zarrachalarni ajratishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharibaev, N., Tursunov, A., & Djuraev, S. (2022). Mathematical modeling of the laws of airborne distribution of dust particles generated in manufacturing plants. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373). Institute of Physics. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2373/7/072043>
2. Ochiyev, B. S., & Jumayev, T. Y. (2019). "Multisiklon qurilmalar samaradorligini oshirish usullari." *O'zbekiston Fanlar Akademiyasi axborotnomasi*, 47(2), 112-118.
3. Guliaev, A. A., & Ivanov, V. K. (2018). "Industrial chang tutgichlarining samaradorligini oshirish usullari." *Chang va gaz tutish texnologiyalari jurnali*, 29(3), 56-61.
4. Smith, J. D. (2017). "Particle Size and Concentration Effects on Cyclone Separators." *Chemical Engineering Science*, 64(10), 230-242.
5. Kim, S. K., & Lee, J. H. (2016). "Influence of Particle Size on Multicyclone Efficiency in Industrial Applications." *Journal of Environmental Engineering*, 142(4), 04016010.
6. Xolmatov, U. N., & Shamsiev, D. K. (2015). "Gazli aralashmalardagi chang zarralarining o'lchami va konsentratsiyasining multisiklonli qurilmalarga ta'siri." *Toshkent Davlat Texnika Universiteti ilmiy axborotlari*, 63(3), 27-34.

